

KIYIMDA TRANSFORMATSIYA QO'LLASH VA UNING AHAMIYATI

Magistr M.Kamolova, PhD dots. M.Shomansurova

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

***Annotatsiya.** Maqolada kiyimda transformatsiya elementlarining paydo bo'lish tarixi, transformatsiyalash usullari hamda metodlari haqida bayon etilgan, shuningdek, transformatsiyalanuvchi kiyimlarning afzalliklari va bugungi kundagi iqtisodiy hamda ekologik vaziyatlardagi muhim ahamiyati yoritilgan.*

***Аннотация.** В статье рассказывается об истории появления трансформирующих элементов в одежде, о способах и методах трансформации, а также освещаются преимущества трансформирующей одежды и ее важное значение в современных экономических и экологических ситуациях.*

***Annotation.** The article describes the history of the emergence of elements of transformation in clothing, methods and techniques of transformation, as well as the advantages of transformative clothing and its importance in today's economic and environmental situations.*

***Kalit so'zlar:** ko'pfunksiyali buyumlar, transformatsiyalanuvchi kiyimlar, kiyimda transformatsiya qo'llash usullari, metodlari, garderob, ekologik moda.*

Zamonaviy hayotning ritmi doimiy ravishda tezlashmoqda, bu esa tobora ko'proq yangi ehtiyojlarni keltirib chiqaradi. Sifat va uslubdan tashqari, qulaylik ham birinchi o'ringa chiqadi. Chiroyli kiyimda, garchi o'zingizni qizil gilamda yulduzdek his qilsangiz ham, ba'zida aql bovar qilmaydigan noqulaylikni boshdan kechirasiz. Oyoqlar baland poshnalardan og'riydi, qattiq kiyim esa har doim ham harakatga mos kelmaydi.

Bizning dinamika va energiyaga to'la hayotimiz, vaqt tig'izligi asrida garderobda barcha holatlar uchun – ish uchun ham, dam olish uchun ham mos bo'lgan bir nechta universal liboslar bo'lishi juda muhim va qulaydir.

Barcha buyumlar hayotiy muhim vazifani, boshqa so'z bilan aytganda, funksiyani bajarishi lozim. Lekin har bir inson faqat chiroyli narsalar qurshovida bo'lishni xohlaydi. Shuning uchun ham buyumlar qadri ikki asosga – foydalilik va chiroylilik darajalariga ko'ra belgilanadi. Shunday ekan, bugungi kunda hayoti turli funksional o'zgarishlarga to'la bo'lgan zamonaviy insonning barcha talab va ehtiyojlariga mos keladigan ko'pfunksiyali kiyimlar yaratish modelyerlar oldida turgan yetakchi vazifalardan biridir.

Kiyim prototiplarini yaratishning boshlang'ich davri miloddan avvalgi mingyillikda, hali faqat ayrim materiallar (hayvon terisi, daraxt po'stloqlari, o'simliklar)dangina foydalanilgan va ular asosan himoya funksiyasini bajargan paytdayoq kiyimni modifikatsiyalashning dastlabki usullari vujudga kela boshlagan. Masalan, hayvon terisini yopinish turli ko'rinishlarda amalga oshirilgan: yelkada mahkamlash, o'rtasidagi yoriq orqali boshga kiyish, tana atrofida o'rash va boshqalar.

Transformatsiyalanuvchi kiyimlar yaralishining dastlabki bosqichi to'qimachilik texnikasining rivojlanishi, qayishqoq, burmalanuvchi, drapirovkalanuvchi to'qima matolar paydo bo'lishi bilan bog'liq. Antik dunyo xalqlari kiyimi maxsus mato bo'lagi bilan tanani o'rashdan iborat bo'lgan. Kiyim turli (to'g'ri to'tburchak, ellips) shakllaridagi butun mato bo'lagidan iborat bo'lib, ob-havo o'zgarishi, antropometrik belgilar, foydalanish holati, foydalanuvchining ijtimoiy statusiga ko'ra moslashtirilgan. Shunday qilib, aynan bir buyum o'ralish va tanaga mahkamlanish usuli orqali o'zining himoya va ijtimoiy vazifasiga ko'ra o'z shakl va o'lchamlarini o'zgartirishga qodir bo'lgan. Qadimgi yunonlarning drapirovkalanuvchi kiyimlari – xiton, gimatiy va xlamida, etrusklarning plash-tebenlari, Qadimgi Rimda tarqalgan stola va palla, shuningdek, hozirgi kungacha deyarli o'zgarmagan holda saqlangan Qadimgi Hind kiyimlari ana shunday kiyimlar jumlasidandir [1] (1-rasm).

XX asrning 20-yillaridanoq ko'pfunksiyali buyumlarni loyihalash vazifasi dizayner va konstruktorlar oldiga qo'yildi. Ushbu yo'nalish tarafdorlari “funktionalistlar” nomi bilan atala boshlandi [2]. Ularning universal buyumlarni yaratishga qaratilgan harakatlari inson ehtiyojlarini qondiribgina qolmay, balki o'sha paytda jamiyat oldida turgan ekologik vazifa – resurslarni tejash imkoniyatini ham taqdim etardi. Shu tariqa transformer-buyumlar yaratila boshlandi (2-rasm).

1-rasm. Kiyimda transformatsiya qo'llashning dastlabki ko'rinishlari.

2-rasm. Yaxlit bo'lak matodan kiyim loyihalash

Foydalilik va utilitarlik prinsiplariga asoslanib, sovet ittifoqi modelyerlari V.Muxina va N.Lamanovalar oddiy transformer-kiyimlar modellarini ishlab chiqdilar (3,4-rasmlar).

3-rasm. “Ko’cha va ishda kiyish uchun kostyum”. “Qizil Niva” jurnali. 1925-yil.

4-rasm. “Sport kiyimi”.

XX asr oxiri - XXI asr boshlarida dunyoning ko’plab ilg’or dizaynerlari transformer-kiyimlar yaratish bilan shug’ullanishdi. Transformatsiyalanuvchi ko’pfunksiyali buyumlar bugungi kun zamonaviy modasida juda muhim o’rin egallaydi.

Faol turmush tarzi, ko'p sayohat qilish, ob-havo sharoitlarining o'zgarishi va har doim chiroyli ko'rinishga intilish transformer-kiyimlar yaralishiga asos bo'luvchi shartlardir.

Transformatsiyalanuvchi obyekt "qayta konstruksiyalanish" asosida yangi estetik va kostruktruktiv holatni olishga qodir bo'ladi. Transformatsiyalanuvchi kiyim – bu turli buyum ko'rinishlariga aylana oladigan yoki xususiyatlarini o'zgartira oladigan harakatlanuvchi tuzilma [3].

Transformatsiya – bu ma'lum buyumning mavjud xususiyatlari, shakli, ko'rinishining o'zgarishi, almashinishi. Bu obyektning mavjudlik yoki ekspluatatsiya jarayonida o'zining dastlabki shakl va parametrlarini o'zgartira olish xususiyatidir [2,3].

Transformer kiyim – bir kiyimni bir necha vaziyat uchun almashtirib kiyish, yagona nusxadagi kiyimning ko'plab variantlarini yaratishdir (5-rasm).

5-rasm. Lidiya Silvestr. Infinity dress – cheksiz ko'ylak 1970-y.

Transformatsiyalanuvchi kiyimlar loyihalashning turli usullari mavjud. Ular quyidagicha [4]:

- “cho'zilish-qisish” – transformatsiyalanish buyum chiziqli o'lchamlarining o'zgarishi hisobiga amalga oshadi, bu usulda yuqori elastiklikka ega bo'lgan matolarni qo'llash tavsiya etiladi;

- “ajratish-qo’shish” – alohida yechiluvchi detallarni qo’llash hisobiga yangicha ko’rinish olish (jiletga yeng o’rnatish hisobiga kurtkaga aylanish);
- “tartibga solish-yig’ish” – turli fiksatorlar, bretel, xlyastik va boshqalar hisobiga uzunlik, shakl, yopishish darajasini o’zgartirish;
- “o’rash-yoyish” – buyum alohida elementlarining hajm va shakllarini o’rash-yoyish hisobiga o’zgarishi. Masalan, yeng uzunligi, yoqa hajmi kabilar;
- “yo’qolish-paydo bo’lish” – buyumning maxsus “cho’ntaklari”dan alohida elementlar yoki detallarning paydo bo’lishi, masalan, yig’iluvchi kapyushon.
- “almashtirish” – bir elementning yechilib, o’rniga boshqa element ulanishi, masalan, uzun yeng o’rniga kalta yeng;
- “o’girish” – teskari o’girish hisobiga buyumning yangicha ko’rinishiga erishish;
- “ko’chirib o’tkazish” – buyumning joylashuv chiziqlarini o’zgartirish, masalan, yelka chizig’idan bel chizig’iga.

Quyidagi transformatsiyalash metodlari mavjud:

- Yassi bichim metodi.
- Modulli metod.
- Kinetizm.
- Kombinatoriyali metod

Transformatsiyaning afzalligi sifatida birinchi navbatda uning ko’pfunksiyaliligi va turli faoliyat doiralarida qo’llanilishini ta’kidlash lozim. Masalan, qutqaruvchilar, shifokorlar, o’t o’chiruvchilar, sportchilar faoliyati uchun mos keladi. Lekin shunga qaramay, transformatsiyalanuvchi kiyimning kundalik hayotdagi ahamiyati ham oz emas. Garderobida hech bo’lmasa bitta shunday kiyimi mavjud bo’lgan odamning hayoti birmuncha yengillashishi tayin.

Transformatsiyalanuvchi kiyim shuningdek turizm uchun ham ayni muddaodir. Har bir sayohatchi yo’l sumkasidagi buyumlarning har bir grammi qanchalik ahamiyatli ekanligini juda yaxshi biladi [5]. Shuning uchun ham bagaj og’irligini va ekspluatatsiyasini yengillashtiruvchi bunday kiyimlar juda qulay.

Qulaylik va funkcionallikdan tashqari transformatsiyalanuvchi kiyim sayyoraning ekologik holatiga ham ijobiy ta’sir ko’rsatadi. Sayyoraning ifloslanishi to’g’ridan-to’g’ri

kiyim ishlab chiqarish masshtabi va darajasiga bog'liq. Shuning uchun ham kiyimning ko'pfunksiyali bo'lishi va bir model o'zida bir nechta obrazlarni jamlay olishi odamlarni doimiy ravishda garderobini to'ldirish ehtiyojidan saqlaydi. Natijada insonlarda mas'uliyat va javobgarlik fazilatleri ham tarbiyalanib boradi.

Adabiyotlar:

1. Tashpulatov S.Sh., Muminova U.T., Cherunova I.V., Sharipova S.I., Muhiddinova U.F. Evolution of transforming constructions in clothing. Namangan muhandislik-texnologiya instituti ilmiy-texnika jurnali. -2020. P - 32-38.
2. Сильчева Л.В. Современные подходы к проектированию трансформируемой одежды // Сервис в России и за рубежом. - 2014. - № 1 (48). - С. 28-39.
3. Конопальцева, Н.М. Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов: В 2 ч. - Ч. 1. Конструирование одежды: учеб. пособие для вузов / Н.М. Конопальцева, П.И. Рогов, Н.А. Крюкова. - М.: Академия, 2007. -256 с.
4. Мациевская Ю.А. Разработка методов эргономического проектирования школьной одежды: дисс. на соискание степени канд. техн. наук. - 2007. - 216 с.
5. Л.М. Тухбатуллина, Л.А. Сафина, Л.И. Салахова. Создание трансформируемой одежды с использованием полимерных материалов. Вестник технологического университета. 2015. Т.18. №7. - С. 201.
6. Петушкова Г.И. Трансформативное формообразование в дизайне костюма. Дизайн костюма: теоретические и экспериментальные основы: учебник. - М.: Ленанд, 2015. - С. 119.